

MATURITATEA EMOȚIONALĂ ȘI MOTIVAȚIA PENTRU ÎNVĂȚARE A PREADOLESCENȚILOR

DOI: 10.5281/zenodo.3519777
CZU: 159.922.8

Doctor în psihologie, conferențiar universitar **Oxana PALADI**
Masteranda **Stela CHISELIȚA**
Institutul de Științe ale Educației

EMOTIONAL MATURITY AND MOTIVATION FOR EDUCATION OF PREADOLESCENTS

Abstract. This article describes the concepts of emotional maturity and motivation for learning. There are presented the results referring to levels of manifestation of the studied factors and there are determined the statistical relations between emotional maturity, motivation for learning and responsibility. These factors are considered to be of greatest importance for the age of preadolescence.

Keywords: emotional maturity, motivation, motivation for learning, responsibility, preadolescence.

Rezumat: În acest articol sunt descrise conceptele de maturitate emoțională și motivație pentru învățare. Sunt prezentate rezultatele privind nivelurile de manifestare a factorilor studiați, determinate relațiile statistice dintre maturitatea emoțională, motivația pentru învățare și responsabilitate.

Cuvinte-cheie: maturitate emoțională, motivație, motivație pentru învățare, responsabilitate, preadolescență.

În literatura de specialitate găsim frecvent analizate conceptele de emoție, maturitate emoțională, motivație și motivație pentru învățare. Cercetările științifice realizate denotă secvențe esențiale ale acestor concepte, prezentând caracteristici, tipuri, particularități, dimensiuni tangențiale cu alte noțiuni. Am considerat importantă relația dintre maturitatea emoțională și motivația pentru învățare la preadolescenți, inițiind în acest sens un demers investigațional.

T. Crețu evidențiază faptul că noile particularități ale activității fundamentale a preadolescentului, adică a învățării, sunt următoarele: implică însușirea sistematică a cunoștințelor de bază din principalele domenii ale cunoașterii; se trece la activitatea cu mai mulți profesori deosebiți ca stil de activitate, exigențe, particularități de personalitate; diversificarea disciplinelor școlare, caracterul mai complex al cunoștințelor din fiecare domeniu și sporirea volumului acestora fac să crească și timpul de învățare independentă; se in-

stabilizează, în ansamblu, caracterul conștient și voluntar al învățării școlare; se amplifică responsabilitatea preadolescentului în învățare [2, p. 241].

La fel, viața afectivă a preadolescentului trebuie văzută în strânsă legătură cu alți doi factori: fenomenele pubertare și amplificarea interacțiunilor sociale, mai ales, acele în grupurile de egali. Autoarea face referire la faptul că, între 10 și 14-15 ani, manifestările afective trec printr-o perioadă relativ dificilă și sunt caracterizate prin instabilitate, explozivitate în apariție, intensitate foarte mare, disproporționată față de împrejurările care le-au generat [2, p. 258].

Importante sunt studiile realizate în domeniul psihologiei cu referire la conceptele de emoție și maturitate emoțională [3; 4; 11].

Conform *Marelui dicționar al psihologiei Larousse*, conceptul de emoție semnifică constelația de răspunsuri de mare intensitate, care comportă manifestări expresive, fiziologice și subiective tipice [4, p. 441].

Maturitatea emoțională este starea în care reactivitatea emoțională a unei persoane este considerată potrivită și normală pentru un adult dintr-o societate dată. Conotația cea mai clară în majoritatea culturilor este una ce ține de auto-control, adică, de abilitatea de a înfrunța reacțiile emotive extreme. Maturitatea emoțională nu este, așadar, un stadiu în care toate problemele sunt rezolvate, ci este mai degrabă un proces continuu de clarificare și de evaluare, o încercare de integrare a sentimentelor, gândurilor și comportamentului.

Kaplan și Baron au elaborat caracteristicile unei persoane mature emoțional. Ei susțin că aceasta are capacitatea de a rezista întârzierilor în satisfacerea nevoilor, are încredere în planificările pe termen lung și este capabilă să-și amâne sau revizuiască expectanțele, conform cerințelor unei situații de moment. Un copil matur emoțional are capacitatea de a efectua ajustări afective cu sine, membrii familiei, colegii de la școală, societate și cultură. Maturitatea emoțională nu înseamnă doar această capacitate, ci înseamnă și abilitatea de a se bucura de aceasta din plin [apud.11].

Conform viziunii autorului Bernard, criteriile unui comportament matur emoțional sunt: exprimarea directă a emoțiilor negative; cultivarea emoțiilor pozitive și suportive; dezvoltarea unei mai mari toleranțe față de circumstanțele dezastrabile; satisfacție crescândă obținută din răspunsurile aprobate social; creșterea dependenței de acțiuni; abilitatea de a face o alegere și de a nu gândi că o altă opțiune ar fi putut fi mai bună; eliberare de temerile nerezonabile; înțelegere și acțiune în conformitate cu limitările; conștientizarea abilităților și realizărilor celorlalți; abilitatea de a greși, fără a avea senzația de eșec total; abilitatea de a recunoaște victoria cu prestigiu și grație; abilitatea de a evita experiențele dezamăgitoare; abilitatea de a întârzia satisfacerea impulsurilor; abilitatea de a se bucura de viața de zi cu zi [apud. 11].

În literatura de specialitate există o multitudine de prezentări cu referire la conceptele de motivație și motivație pentru învățare [1; 3; 5; 6; 7; 14].

Conceptul de motivație este reprezentat de procesele fiziologice și psihologice, responsabile de declanșarea, menținerea și încetarea unui comportament, ca și de valoarea apetitivă sau aversivă, conferită elementelor de mediu asupra cărora se exercită acel comportament. Motivația este unul

din conceptele introduse în psihologie pentru a explica faptul că, într-un mediu constant, un organism nu reacționează întotdeauna în același mod [4, p. 773].

În concepția cea mai largă, în viziunea lui Sil-lamy, motivația reprezintă „ansamblul factorilor dinamici care determină conduita unui individ” [9, p. 202].

O definiție mai amplă este cea oferită de Al. Roșca: „Prin motivație înțelegem totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, fie că sunt înnăscute sau dobândite, conștientizate sau neconștientizate, simple trebuințe fiziologice sau idealuri abstracte”. Motivația este factorul care determină organismul să acționeze și să urmărească anumite scopuri. Orice act de conduită este motivat, chiar dacă, uneori, nu ne dăm seama pentru ce facem o acțiune sau alta. Niciun act comportamental nu apare și nu se manifestă în sine, fără o anumită incitare, direcționare și susținere energetică [8].

Motivația reprezintă un proces psihic important pentru că impulsionează, declanșează acțiunea, iar acțiunea prin intermediul conexiunii inverse influențează însăși baza motivațională și dinamica ei. Suscitarea interesului pentru școală este o sursă de activitate și, de aceea, este considerată „motorul personalității”.

Acest proces psihic are rol deosebit de important în activitatea de învățare a elevului și, în consecință, în formarea personalității acestuia. Cunoașterea motivelor ce-l impulsionează pe elev în desfășurarea actului învățării este importantă pentru cadrele didactice, deoarece acestea îi indică exact calea ce trebuie să-o urmeze în vederea finalizării cu succes a educației.

M. Golu face următoarea distincție între motivație și motiv: „Prin termenul de motivație definim o componentă structural-funcțională specifică a sistemului psihic uman, care reflectă o stare de necesitate în sens larg, iar prin cel de motiv exprimăm forma concretă, actuală, în care se activează și se manifestă o asemenea stare de necesitate” [3].

Așadar, prin motiv se înțelege acel mobil, care stă la baza unui comportament sau a unei acțiuni complete. Sub efectul stimulărilor interne sau externe, motivele aduc individul în stare de acțiune și-i susțin activitatea o perioadă de timp, în ciuda obstacolelor care pot apărea. De asemenea, ele îl pot determina să urmărească un scop sau altul și

să stabilească o anumită ierarhie între obiectivele posibile. Deci, motivația are rolul de activare și de mobilizare energetică, precum și de orientare, direcționare a conduitei într-un anumit sens.

Pentru a-l înțelege pe elev, a-l instrui și educa în mod adecvat, profesorul trebuie să cunoască rațiunile care, împreună cu aptitudinile, temperamentul și caracterul, contribuie la determinarea conduitei, reușitei sau nereușitei acestuia în activitatea de studiu.

Motivația învățării se subsumează sensului general al conceptului de motivație și se referă la totalitatea factorilor, care îl mobilizează pe copil la o activitate menită să conducă la asimilarea cunoștințelor, la formarea unor priceperi și deprinderi. Motivația facilitează procesul de învățare prin intensificarea efortului și concentrarea atenției elevului, prin crearea unei stări de pregătire pentru activitatea de învățare. Școlarii motivați sunt mai perseverenți și învață mai eficient.

Motivația este una dintre cauzele pentru care elevul învață sau nu învață. În același timp, motivația poate fi efectul activității de învățare. Cunoașterea rezultatelor activității de învățare, mai ales, când acestea sunt pozitive, susține eforturile ulterioare ale elevului. Din satisfacția inițială de a fi învățat, elevul își va dezvolta motivația de a învăța mai mult. Așadar, relația cauzală dintre motivație și învățare este una reciprocă. Motivația energizează învățarea, iar învățarea încununată de succes intensifică motivația [7].

Formarea motivației este una din problemele fundamentale ale școlii moderne. Specialiștii susțin că o motivație decentă este importantă anume în primele trepte de învățământ, fiindcă aici se formează întâiul motiv pentru învățare [14].

După cum menționa I. Neacșu, prezența sau absența motivației influențează declanșarea, ori-

entarea și susținerea oricărei activități psihice. Un elev motivat pentru activitatea de învățare poate fi recunoscut după următoarele caracteristici: este profund implicat în realizarea sarcinilor de învățare, se autocontrolează prin raportare la finalități pe care le conștientizează cu claritate, își autoreglează permanent activitatea de învățare, dispune de o mare capacitate de mobilizare a efortului de învățare, are tendința de a opera în mod constant transferul a ceea ce a învățat de la un domeniu la altul [7].

Nevoile de cunoaștere a personalității, prezentate în teoria lui A. Maslow, reflectă și faptul că aceasta include necesitatea de încadrare armonioasă în lume și în viață, de trăire în echilibru cu mediul, de adaptare la mediul extern, proces psihologic complex ce se produce prin intermediul învățării [5].

În cercetarea experimentală prezentată ne-am propus să determinăm relația dintre maturitatea emoțională și cea pentru învățare a preadolescenților.

Eșantionul implicat în cercetare a fost alcătuit din 327 subiecți-elevi ai Instituției Publice Liceul Teoretic „Spiru Haret”, repartizați în clase, după cum urmează: 130 elevi din clasa a 5-a, 56 elevi din clasa a 7-a și 141 elevi, care învață în clasa a 8-a. Vârsta celor implicați a fost între 10-14 ani.

Menționăm că, participarea la cercetare a tuturor respondenților a fost în exclusivitate una voluntară, iar eşantionul respectiv întrunea condițiile necesare pentru a fi reprezentativ.

Datele cu privire la caracteristicile generale ale subiecților prezintă interes pentru obiectivitatea rezultatelor obținute.

În figura 1, sunt prezentate datele cu referire la criteriul de gen al respondenților.

Fig. 1. Repartizarea subiecților în funcție de factorul - gen

Analizând datele din figura 1, observăm că, din numărul total de subiecți implicați în experiment, 57,0% îl constituiau cei de genul feminin și 43,0% - masculin, fapt ce denotă că raportul preadolescenților în funcție de criteriul gen este puțin disproporționat în favoarea subiecților de gen feminin.

Pentru cercetarea respectivă au fost aplicate următoarele metode:

1. Scala de maturitate emoțională Friedman. Aceasta include 25 de întrebări, la care se răspunde cu *Da* sau *Nu* și fiecărui răspuns îi corespunde un anumit număr de puncte. Scorul se determină prin însumarea punctajelor care se acordă pentru fiecare răspuns ales și împărțirea la numărul total de itemi. Scala dată măsoară nivelul actual de maturitate emoțională [13].

2. Testul pentru studierea motivației învățării elevilor (M. P. Ghinzburg). Acesta include întrebări cu mai multe variante de răspuns, dintre care intervievații trebuie să aleagă trei răspunsuri în ordine ierarhică. Fiecare variantă de răspuns are un punctaj anumit, în dependență de motivul care îl reprezintă. Punctajul se sumează și se determină nivelul general al motivației școlare, după cum urmează: I- nivel foarte înalt al motivației școlare (48-41 puncte); II - nivel înalt al motivației școlare (40-33 puncte); III - nivel mediu al motivației școlare (32-25 puncte); IV - nivel mai jos de mediu al motivației școlare (24-15 puncte) [apud. 6].

3. Chestionarul „Cât de responsabil sunteți” (L. Stog). Chestionarul conține 12 afirmații

cu variante de răspuns, la care preadolescentul alege una din următoarele: sunt absolut de acord (7); de obicei, sunt de acord, deși uneori se întâmplă și altfel (6); sunt indecis, dar înclin spre a fi de acord (5); nu mă pot decide (4); sunt indecis, dar înclin spre a nu fi de acord (3); de obicei, nu sunt de acord, deși uneori se întâmplă și așa (2); nu sunt în niciun caz de acord (1).

Pentru calcularea scorului se face suma punctajului obținut la toate enunțurile. Cu acest test pot fi determinate trei niveluri de manifestare a responsabilității. Etalonul orientativ (în funcție de punctajul total) pentru nivelul scăzut este: 1-49 puncte; nivelul mediu: 50-63 puncte; iar pentru nivelul înalt: 64-84 puncte [10].

Pentru cercetarea realizată au fost importante următoarele ipoteze:

1. Preadolescenții cu un nivel înalt al maturității emoționale manifestă un nivel înalt al motivației pentru învățare.

2. Preadolescenții cu un nivel înalt al maturității emoționale manifestă un nivel înalt al responsabilității.

În continuare, în urma aplicării instrumentelor de cercetare descrise, au fost analizate rezultatele obținute.

Rezultatele pentru Scala de maturitate emoțională Friedmann sunt prezentate în figura 2.

Din figura 2, observăm că cei mai mulți, și anume 121 preadolescenți, ceea ce reprezintă 37% din eșantionul întreg, manifestă maturitate emoțională redusă, la limită. Un nivel al maturi-

Fig. 2. Repartizarea subiecților în funcție de nivelurile maturității emoționale

Fig. 3. Repartizarea subiecților în funcție de nivelurile motivației pentru învățare

tății emoționale în normă denotă 8 subiecți, ceea ce reprezintă 2%. Un nivel care denotă o ușoară imaturitate emoțională au acumulat 9%, adică, 28 subiecți (acumulând 14-15 puncte); 57 preadolescenți au tendința spre imaturitate emoțională, ceea ce reprezintă 17% și un echilibru emoțional îi caracterizează pe 113 subiecți sau 35% preadolescenți din numărul total al eșantionului.

Analiza caracteristicilor maturității emoționale specifice preadolescenților, în cazul respectiv, servește drept temei pentru a concluziona, că un număr mare de subiecți denotă rezultate sub nivelul mediu al echilibrului emoțional. De altfel, însumând rezultatele nivelului de ușoară imaturitate emoțională, cu tendința spre imaturitate și cu maturitate emoțională redusă, obținem o rată mai mare decât a subiecților ce denotă echilibru emoțional și maturitate emoțională în limite normale.

În urma aplicării *Chestionarului motivației pentru învățare la elevi*, elaborat de către M.P. Ghinzburg, am obținut diferite niveluri. Acest chesti-

onar determină patru niveluri ale motivației de învățare, care sunt prezentate grafic, în conformitate cu rezultatele obținute în figura 3.

După cum am prezentat rezultatele în figura 3, observăm că cei mai mulți preadolescenți, și anume 153 subiecți, ceea ce reprezintă 47% din întreg eșantionul, manifestă nivel foarte înalt al motivației pentru învățare; 149 preadolescenți prezintă nivel înalt al motivației pentru învățare, ceea ce semnifică 45% dintre numărul total de subiecți, iar 25 dintre aceștia, adică, 8% din numărul total de subiecți, dovedesc nivel mediu al motivației pentru învățare. Situația respectivă poate fi explicată prin faptul că, în general, în liceul respectiv studiază elevi cu o reușită bună.

Responsabilitatea este o dimensiune ce influențează nemijlocit atât asupra maturității emoționale, cât și asupra celei pentru învățare. În scopul determinării nivelului de dezvoltare a acestui factor, am aplicat testul *Cât de responsabil sunteți?*, adaptat de către Larisa Stog. Rezultatele obținute sunt prezentate grafic în figura 4.

Fig. 4. Repartizarea subiecților în funcție de nivelurile responsabilității

Analizând rezultatele obținute (figura 4), evidențiem faptul, că marea majoritate, și anume 178 de persoane, ceea ce reprezintă 54% din eșantion, denotă nivel mediu de responsabilitate, iar 42 preadolescenți (13%) au acumulat un punctaj cuprins între 64 și 84 de puncte, ceea ce corespunde nivelului înalt de responsabilitate; alți 107 subiecți, adică 33%, au un nivel scăzut al responsabilității. Conform respectivei metode, persoana responsabilă cu adevărat respectă normele de conviețuire socială, se interesează de situația celorlalți, își face datoria, duce lucrurile la bun sfârșit.

În cercetare am analizat diferențele obținute la subiecții experimentali, în funcție de criteriul de gen. Astfel, în tabelul 1, prezentăm datele statisticii descriptive la acest capitol, obținute pentru dimensiunile: maturitate emoțională, motivație pentru învățare și responsabilitate.

Rezultatele tabelului 1 arată, că au fost obținute valori mai ridicate pentru dimensiunea maturității emoționale la subiecții de gen masculin, adică 19,51% , în comparație cu genul feminin ce manifestă un nivel de 18,87%. La celelalte dimen-

siuni, subiecții de gen feminin au obținut medii mai înalte decât cei de gen masculin.

Pentru a determina dacă mediile variabilelor sunt diferite semnificativ una față de cealaltă, în funcție de criteriul - genul subiecților, am utilizat testul T pentru eșantioane independente. Rezultatele obținute de către subiecții cercetării, după acest criteriu, sunt prezentate în tabelul 2.

Din datele prezentate în tabelul 2, deducem că există diferențe dintre mediile variabilelor atât la subiecții de gen feminin, cât și la cei de gen masculin și anume:

– Media pentru valorile testului la scala privind maturitatea emoțională pentru subiecții de gen feminin (M=18,87, SD=2,11) este mai mică (t= -2,83, DF=325, p=0,005) decât media subiecților de gen masculin (M=19,51, SD=1,89). Există diferențe semnificative între subiecții de gen feminin și cei de gen masculin, la scala referitoare la maturitatea emoțională.

– Media pentru valorile testului la scala ce vizează motivația pentru învățare la subiecții de gen feminin (M=40,03, SD=4,24) este mai mare (t= 2,32, DF=325, p=0,021) decât media subiecți-

Tabelul 1. Datele statisticii descriptive după criteriul gen

Factori	Genul	Nr. de subiecți	Media	Abaterea standard
Maturitate emoțională	feminin	186	18,8686	2,11461
	masculin	141	19,5058	1,88686
Motivația pentru învățare	feminin	186	40,03	4,235
	masculin	141	38,91	4,417
Responsabilitatea	feminin	186	53,78	8,687
	masculin	141	53,29	9,203

Tabelul 2. Rezultatele la testul T, în funcție de criteriul de gen

Factori	F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
Maturitate emoțională	1,526	0,218	-2,826	325	0,005	-0,63721	0,22552
			-2,870	316,429	0,004	-0,63721	0,22202
Motivația pentru învățare	0,000	0,997	2,319	325	0,021	1,117	0,482
			2,306	294,838	0,022	1,117	0,485
Responsabilitate	0,766	0,382	0,491	325	0,624	0,489	0,995
			0,487	292,132	0,626	0,489	1,003

lor de gen masculin ($M=38,91$, $SD=4,42$). Există diferențe semnificative între subiecții de gen feminin și cei de gen masculin, la scala motivația pentru învățare.

În ceea ce privește factorul vizând responsabilitate sunt înregistrate diferențe între mediile subiecților de gen feminin și masculin, dar acestea nu sunt semnificative.

Pentru a determina relația dintre variabilele date, am utilizat coeficientul de corelație *Pearson*. Rezultatele sunt expuse în tabelul 3.

Analizând rezultatele în urma prelucrării statistice, expuse în tabelul 3, observăm că am obținut corelații, descrise mai jos.

– Există o relație pozitivă semnificativă între maturitatea emoțională și motivația pentru învățare ($r=0,113^*$, $DF=327$, $p=0,042$). Odată cu maturizarea emoțională, crește și motivația pentru învățare.

– Există o relație pozitivă semnificativă între maturitatea emoțională și responsabilitate ($r=0,268^{**}$, $DF=327$, $p=0,000$). Odată cu maturizarea emoțională, crește și nivelul responsabilității.

Rezultatele respective ne confirmă:

– **Ipoteza 1.** în care am indicat că preadolescenții cu un nivel înalt al maturității emoționale manifestă un nivel înalt al motivației pentru învățare.

– **Ipoteza 2.** în care am indicat că preadolescenții cu un nivel înalt al maturității emoționale manifestă un nivel înalt al responsabilității.

În concluzie, evidențiem faptul, că un înalt grad al maturității emoționale asigură un nivel înalt al

motivației pentru învățare și al responsabilității preadolescenților. De altfel, considerăm că acești factori sunt printre cei mai importanți, ce contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalității la vârsta respectivă.

Propunem factorilor decizionali o serie de recomandări practice pentru dezvoltarea maturității emoționale, a motivației pentru învățare și a responsabilității preadolescenților. Și anume,

➤ psihologilor școlari:

- informarea cadrelor didactice și de conducere despre importanța factorului emoțional, al echilibrului emoțional pentru preadolescenți atât în mediul educațional, cât și în afara acestuia;
- utilizarea programelor de dezvoltare a motivației pentru învățare, maturității emoționale, a responsabilității în activitățile cu preadolescenții;
- observarea și diagnosticarea la timp a stărilor de influență negativă asupra motivației pentru învățare, analiza cauzelor și intervenția psihologică în scop profilactic.

➤ Managerilor educaționali:

- crearea unui climat emoțional favorabil în mediul educațional;
- dezvoltarea motivației preadolescenților pentru învățare prin susținerea inițiativelor constructive, organizarea diferitor concursuri etc.

Tabelul 3. Rezultatele obținute în funcție de coeficientul de corelație Pearson pentru factorii: maturitate emoțională, motivație pentru învățare și responsabilitate.

Factori	Variabile	Maturitate emoțională	Motivație pentru învățare	Responsabilitate
Maturitate emoțională	r	1	0,113*	0,268**
	p		0,042	0,000
	N	327	327	327
Motivație pentru învățare	r	0,113*	1	-0,051
	p	0,042	-	0,362
	N	327	327	327
Responsabilitate	r	0,268**	-0,051	1
	p	0,000	0,362	-
	N	327	327	327

Notă:

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

- *Cadrelor didactice:*
 - remarcarea succeselor preadolescenților în perioada activităților curriculare și a celor extracurriculare;
 - evitarea comparațiilor elevilor;
 - oferirea posibilităților de exprimare a emoțiilor.
- *Preadolescenților:*
 - conștientizarea implicării funcționale a maturității emoționale în eficientizarea activității personale, a motivației pentru învățare;
 - optimizarea nivelului maturității emoționale prin implicarea activă a tuturor componentelor sale: prin recunoașterea și înțelegerea propriilor emoții, dezvoltarea capacităților de reglare emoțională, folosirea echilibrată a resurselor emoțional-energetice etc.;
- dezvoltarea motivației pentru învățare prin implicarea în activități competitive sănătoase.
- *Părinților:*
 - manifestarea interesului zilnic față de activitățile școlare ale preadolescentului;
 - comunicarea regulată cu dirigințele, cadrele didactice despre reușita, comportamentul și relațiile preadolescentului cu semenii, cu profesorii etc.;
 - cunoașterea programului școlii, a vieții în cadrul școlii a preadolescentului, frecventarea evenimentelor școlare, adunărilor de părinți etc.;
 - relaționarea intereselor preadolescentului cu disciplinele studiate în școală;
 - menținerea în familie a unei atmosfere emoționale mature etc.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Bucun N., Paladi O. *Motivația pentru succes la adolescenți în: Ediția a X-a a Simpozionului Internațional KREATIKON Creativitate - Formare - Performanță*, Iași, 2013, p. 66-70;
2. Crețu T. *Psihologia vârstelor*, Iași, Editura Polirom, 2016, 389 p.;
3. Golu M. *Dinamica personalității*. București: Editura Geneza, 1993. 238 p.;
4. *Marele dicționar de Psihologie. Larousse*, București: Editura Trei, 2006. 1358 p.;
5. Maslow A.H. *Motivație și personalitate*. București: Editura Trei, 2013. 567 p.;
6. Mîslîțchi V. *Adaptarea școlară: ghid metodic*. Chișinău: Pulsul Pieței, 2015;
7. Neacșu I. *Motivație și învățare*, București: Editura Didactică și Pedagogică, 1978, 239 p.;
8. Roșca A. *Motivele acțiunilor umane: Studiu de psihologie dinamică*. Sibiu: Institutul de Psihologie al Universității din Cluj, 1943. 305 p.;
9. Sillamy N. *Dicționar de psihologie*, București: Univers Enciclopedic, 2000, 351 p.;
10. Stog L. *Responsabilitatea ca dimensiune a personalității*, Chișinău: Editura Museum, 1999;
11. Szenasi I. *Maturitatea emoțională. Psihoterapie / Dezvoltare personală* <https://iosifszenasi.com/maturitatea-emotionala.html#gref> (vizitat la 15.12.18);
12. Șchiopu U., Verza E. *Psihologia vârstelor*. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1997. 338 p.;
13. *Testul maturității emoționale* Friedmann (vizitat la 10.08.18);
14. Маркова А. К. *Формирование мотивации учения: Книга для учителя*. М.: Просвещение, 1990. с.192.